

CHAPITRE II : LA DIGNITE HUMAINE CHEZ EMMANUEL KANT

I. L'APPROCHE KANTIENNE DE LA DIGNITE HUMAINE

Lorsqu'on s'intéresse à la notion de dignité, le détour par la notion kantienne s'avère rapidement incontournable, tant dans le domaine philosophique que dans le domaine juridique, car le philosophe de Königsberg a, par son approche de la notion de dignité, séduit autant ses pairs que les juristes. Selon Jürgen HABERMAS, « chez Kant (...) les droits de l'homme tirent leur contenu moral qu'ils expriment dans le langage des lois positives, à partir d'une conception universaliste et indubitable de la dignité humaine »¹. Jeanne LECOMTE note que « pour comprendre le contenu (...) du principe de dignité humaine, il faut se référer à l'éthique de Kant, le philosophe de la dignité »². John RAWLS considère que la théorie de la justice doit comprendre et défendre « la valeur des personnes qui est au-dessus de tout prix, tel que Kant l'a définie » et considérer que « chaque personne possède une inviolabilité qui, même au nom du bien-être de l'ensemble, ne peut être transgressée »³. Enfin, selon Thierry PECH, « c'est à Kant qu'il faut revenir pour trouver l'idée d'une dignité humaine de valeur invariable, universelle et directement référée à la personne, d'une dignité qui ne puisse se perdre ni avec le crime ni avec la déchéance des droits civiques »⁴. Il semble alors exister un consensus sur l'influence de KANT dans la construction du concept philosophique actuel de dignité humaine. Et si ce n'est pas une influence, il semble que nous ne pouvons comprendre la dignité humaine que par son intermédiaire et son interprétation.

KANT n'est certes pas le premier à s'être penché sur la dignité de la personne humaine, certains avant lui ont contribué à son enrichissement et à sa compréhension, et d'autres après lui ont donné de nouvelles orientations à celle-ci. Mais en dépit de tout, l'impression générale qui se dégage des discussions à propos et autour de la notion de dignité, est qu'elle sera kantienne ou ne le sera pas.

Il nous apparaît alors indispensable de nous arrêter un long moment sur cette approche kantienne de la dignité, pour tenter de comprendre les raisons de son succès et les raisons qui sacralisent la personne humaine en rendant intangible la dignité humaine.

¹ Jürgen, HABERMAS, *De l'éthique de la discussion*, Paris, Cerf, 1992, p. 17.

² Jeanne, LECOMTE et Hennion, PATRICIA, « Le principe de dignité humaine », [Première partie], in : *Revue juridique de l'Ouest*, 2004-1, pp. 47-106, p. 50.

³ John, RAWLS, *Théorie de la justice*, Paris, Seuil, 1987, p. 30.

⁴ Thierry, PECH, *La dignité humaine. Du droit à l'éthique de la relation*, Vol 3, N°3, 2001, p. 17.

Il est intéressant pour comprendre le succès de la notion kantienne de dignité, de tenter d'en analyser le contenu. Nous n'ambitionnons pas livrer ici un exposé exhaustif de la pensée philosophique kantienne, qui est d'ailleurs assez austère et ne s'offre pas aisément au néophyte lecteur. La modestie s'impose devant une œuvre philosophique de telle envergure. Nous nous évertuerons nonobstant à faire ressortir les aspects principaux, ceux utiles à notre compréhension de la dignité.

Ainsi, la notion kantienne de dignité tire ses sources dans un impératif catégorique, ce qui lui donne un statut particulier dans la philosophie morale de KANT.

Il distingue deux catégories d'impératifs : l'impératif hypothétique et l'impératif catégorique. C'est dans la deuxième formule de l'impératif catégorique que la notion de dignité dépeinte par KANT prend sa source et sa force. Mais avant de déceler le contenu de cet impératif, il est nécessaire de comprendre les impératifs dans leur ensemble et leur place dans la philosophie de KANT.

1. La formulation kantienne de la dignité humaine en termes d'impératifs

1.1. Les différents impératifs

L'impératif est une proposition qui a la forme d'un commandement, en singulier, un commandement que l'esprit se donne à lui-même. C'est un commandement qui contraint la volonté à se rallier à la loi qu'elle s'est imposée comme norme morale. Il est en réalité un devoir, ce qui est, à la différence de ce qui devrait être. Jean-Luc NANCY, commentateur dévoué de KANT, note en ces termes :

Au sens vulgaire, un impératif catégorique est un commandement absolu, qui ne souffre d'aucune modalisation, d'aucun accommodement et encore moins de discussion. Un impératif impérieux, pourrait-on dire, et donc en somme une intensification de la valeur de l'impératif.⁵

Cette notion a pris son plein essor en philosophie avec KANT et se trouve cataloguée en deux classes, car note KANT, « *tous les impératifs commandent ou hypothétiquement, ou catégoriquement* »⁶.

Les impératifs de la première classe présentent l'action pratique comme moyen pour quelque autre chose que l'on désire obtenir. En termes kantien, ces impératifs « *représentent la nécessité pratique d'une action possible, considérée comme moyen d'arriver à quelque*

⁵Jean-Luc, NANCY, Préface à l'édition italienne de *L'impératif catégorique*, Paris, Flammarion, 1983, p. 1.

⁶ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 33.

*autre chose que l'on veut (ou du moins qu'il est possible qu'on veuille) »*⁷. L'impératif catégorique quant à lui, représente une action comme étant nécessaire pour elle-même, indépendamment de tout autre but objectivement⁸. Donc, si l'action n'est bonne que comme moyen pour autre chose, l'impératif est dit hypothétique. Si au contraire il représente l'action comme bonne en soi, alors il est catégorique.

On pourrait résumer l'impératif hypothétique à l'adage simpliste et populaire dont fait mention KANT: « *Qui veut la fin, veut aussi (...) le moyen indispensable à cet effet qui est en son pouvoir* »⁹, alors que l'impératif catégorique énonce un commandement sans qu'il ne soit soumis à aucune condition. Pour l'impératif hypothétique, « *si tu veux la fin, alors tu dois mettre en œuvre tel moyen* »¹⁰. Pour l'impératif catégorique, on doit sans aucune autre condition.

KANT distingue deux impératifs hypothétiques : l'impératif hypothétique assertorique et l'impératif hypothétique problématique¹¹. L'impératif hypothétique est dit *assertorique*, lorsque la fin poursuivie ou visée est réelle. Ces impératifs sont généralement rattachés au conseil de prudence pour la fin à atteindre. Ils désignent avec certitude ce qu'il faut faire pour atteindre telle fin. L'impératif peut prescrire aussi une action en vue d'une fin simplement possible. Il sera dit *problématique*¹². Ces impératifs prennent la règle d'habileté : « *tu veux telle fin, agis de telle manière* »¹³. Fin et moyens se trouvent liés intimement. Pour expliquer ces règles d'habileté, KANT prend l'exemple sur les parents qui donnent des conseils à leurs enfants en vue de leur vie future, ne connaissant pas au moment où ils promulguent ces règles d'habileté quelles seront les fins que rencontreront les enfants.

En nous inférant, nous retenons que l'impératif hypothétique juge bonne l'action en vue de quelque fin¹⁴. L'impératif catégorique n'est guère préoccupé par la fin, mais par ce qu'il faut faire pour y parvenir. Et ce qu'il y'a d'essentiel dans cet impératif, c'est l'intention. L'intention comme loi morale va de pair avec *la bonne volonté*, concept moteur de la philosophie morale de KANT. La compréhension du sujet moral chez lui est liée à la

⁷Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 33.

⁸ *Idem*.

⁹ *Ibidem*, p. 36.

¹⁰ Jean-Luc, NANCY, Préface à l'édition italienne de *L'impératif catégorique*, Paris, Flammarion, 1983, p. 2.

¹¹ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 33.

¹² François-Xavier, CHENET, *Kant : Philosophie pratique*, Paris, Philopsis, 2009, p. 9.

¹³ Jean-Luc, NANCY, Préface à l'édition italienne de *L'impératif catégorique*, Paris, Flammarion, 1983, p. 2.

¹⁴ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 35.

compréhension des concepts suivants : raison, entendement, jugement, décision, courage. Ce sont des facultés qu'offre la nature à l'homme. Mais leur bon usage dépend de la bonne volonté. N'est-ce pas l'application déficiente de cette bonne volonté qui fait défaut de nos jours dans les relations interhumaines, touchant aussi la médecine lorsque la dignité de l'homme se trouve martyrisée sur l'autel de l'expérimentation ? KANT avertit qu'il faut la bonne volonté pour redresser ces domaines susdits vers des fins universelles, car les dons naturels en l'homme « *peuvent devenir aussi extrêmement mauvais et funestes si la volonté qui doit en faire usage, et dont les dispositions propres s'appellent pour cela caractère, n'est point bonne* »¹⁵. Mais qu'est-ce que la bonne volonté ? Elle est conçue par KANT « *comme une faculté de se déterminer soi-même à agir conformément à la représentation de certaines lois* »¹⁶. Dans la même optique, François Xavier CHENET écrit :

C'est dans la conscience morale commune que Kant cherche délibérément le principe de la moralité. Elle enseigne que la seule chose qui puisse être inconditionnellement tenue pour bonne, ce ne peut être que la bonne volonté [...] puisqu'il n'est pas de dons, d'aptitudes, de qualités (même le courage, la persévérance) dont il ne puisse être fait mauvais usage ; c'est elle qui constitue seule la morale de l'action.¹⁷

KANT poursuit que ce qui fait la bonne volonté, ce ne sont ni ses œuvres ni ses succès, mais seulement *le vouloir*. L'impératif catégorique peut donc être dit principe de moralité. Mais comment reconnaître qu'une action est morale ? KANT procède alors à l'établissement d'une loi générale à laquelle, « *la maxime de l'action doit se conformer et c'est seulement cette conformité que l'impératif nous présente comme nécessaire* »¹⁸.

1.2. L'impératif catégorique et ses différentes formes

L'impératif catégorique est notoire non seulement parmi les éléments les plus célèbres de la philosophie kantienne, mais aussi parmi ceux qui font l'objet de méprise fondamentale. Pour Otfried ÖFFE,

il n'indique pas impartialement en quoi consiste les obligations morales en laissant généralement l'agent libre de choisir s'il veut ou non accepter de telles obligations. Impératif, il est une mise en demeure et nous enjoint d'agir de telle façon. Et cette

¹⁵ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 11.

¹⁶ *Idem*.

¹⁷ François-Xavier, CHENET, *Kant : Philosophie pratique*, Paris, Philopsis, 2009, p. 4.

¹⁸ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 34.

injonction – c'est ce que nous dit le mot « catégorie » - est la seule valable sans restriction.¹⁹

Comme indiqué dans les pages précédentes, l'impératif catégorique est un commandement anhypothétique, indépendant de toute fin. Il ordonne notre conduite sans avoir lui-même pour condition une autre fin relative à laquelle, cette conduite ne serait qu'un moyen. Pour KANT, l'impératif catégorique est une loi morale, parce qu'il est inconditionné, contrairement aux impératifs hypothétiques où les moyens sont conditions pour la fin. Dans ce cadre, ils ne sauraient être constitués en lois. Selon KANT, seule la loi renferme une nécessité objective dont la conséquence a une valeur universelle. Les commandements de l'impératif catégorique sont des lois qu'il faut suivre et obéir même contre notre propre inclination. Jean-Luc NANCY se résume ainsi :

Ce qui spécifie l'impératif catégorique, [...], c'est qu'il ordonne sans conditions. Le caractère de commandement n'est pas dans la dépendance d'une fin donnée ; par ailleurs : il est intrinsèque. De soi, c'est un commandement. Autrement dit, ce qui est commandé et le fait du commandement sont une même chose, ou plus exactement s'entre appartiennent de manière nécessaire. Il n'y a pas ici le concept d'une fin, d'une part, et d'autre part une volonté qui peut vouloir ou ne pas vouloir cette fin, et qui doit si elle la veut se plier à une contrainte. Il y a au contraire le concept d'une fin qui enveloppe en elle-même la volonté de cette fin et la soumission de cette volonté à l'impératif de cette fin. Le caractère impératif est impliqué dans le concept ou dans la catégorie de la fin.²⁰

L'impératif catégorique tire sa forme et sa nature d'une prétendue disposition de l'homme au mal. Il est donc en quelque sorte, une réponse de KANT au problème du mal radical qui existe dans l'homme. L'homme est radicalement mauvais, c'est-à-dire que le mal se trouve dans sa nature. Il est donc la disposition chez l'homme à accepter des principes contraires à la loi morale. Jean-Luc NANCY nous dit d'ailleurs qu' « *Il y'a impératif parce qu'il y'a le mal. Il y'a le mal, c'est-à-dire la possibilité de transgresser la loi. Il y'a la loi comme commandement parce qu'elle peut-être violée* »²¹. Dans ces conditions, la loi se devrait alors de contraindre. Loi et impératif deviennent un. L'impératif prend alors la forme de *tu dois* sans qu'il y'ait possibilité de s'y soustraire. C'est sous la forme d'un impératif catégorique que KANT défend chaque être raisonnable moral de traiter les autres êtres raisonnables moraux ou lui-même seulement comme un moyen.

1.3. Les différentes formules de l'impératif catégorique

¹⁹ Otfried, HÖFFE, *Introduction à la philosophie pratique de Kant : la morale, le droit, la religion*, Paris, Vrin, 1985, p. 76.

²⁰ Jean-Luc, NANCY, Préface à l'édition italienne de *L'impératif catégorique*, Paris, Flammarion, 1983, p. 3.

²¹ *Ibidem*, p. 12.

L'impératif catégorique donne lieu dans les *Fondements de la métaphysique des mœurs*, à trois formules agglutinées les unes des autres et qui contiennent des recommandations pour l'homme en tant qu'il est un être raisonnable, apte de moralité. Ces trois formules n'en demeurent pas moins toutes équivalentes.

La première, appelée maxime d'universalité s'énonce en deux manières : « *Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle* »²². Ou encore : « *Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par la volonté en loi universelle de la nature* »²³. En répondant à ces deux principes, on pose la question suivante : si tout le monde faisait comme nous le faisons, qu'est-ce qui se passerait ? S'il est effectivement souhaitable que tout le monde agisse comme nous le faisons dans cette action, alors, celle-ci est morale. Mais si au contraire, l'idée nous vient de penser que nous pouvons agir comme tel dans telle action, mais qu'il n'est pas souhaitable que tout le monde en fasse de même, alors l'action n'est pas morale.

C'est dans la deuxième formule, qui est la plus connue même des juristes et plus généralement la plus reprise par des auteurs qui prennent comme modèle la dignité telle qu'énoncée par KANT, que découle l'obligation de respecter la dignité. Elle est dite principe du respect de la personne humaine et s'énonce ainsi : « *Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme un moyen* »²⁴. Ici, on part de l'idée qu'il faut respecter tout homme, et de ce fait, qu'il ne peut en aucun cas être considéré comme un outil ou un instrument pour parvenir à une fin quelconque. Seul l'homme doit être considéré comme une fin en soi et comme la seule fin. Cette humanité requiert respect dans nous comme dans les autres.

La troisième formule, appelée principe d'autonomie, s'énonce ainsi : « *Agis toujours d'après une maxime qu'on puisse regarder sans contradiction comme une loi universelle, c'est-à-dire de telle sorte que la volonté puisse se considérer elle-même comme dictant par ses maximes des lois universelles* »²⁵. Ce principe est une synthèse des précédents principes. En répondant à ce principe, on s'élève à l'idée d'une fin en soi, d'un sujet libre (deuxième

²² Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 40.

²³ *Idem*.

²⁴ *Ibidem*, p. 48.

²⁵ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 52.

maxime) comme érigeant une législation universelle valable pour tous (première maxime). Il faut donc retrouver par soi-même la loi morale, la respecter et l'appliquer pour soi ainsi que pour les autres.

Ce détour par le contenu de la morale kantienne est crucial pour notre compréhension de la dignité humaine. Nous apprenons que l'homme, en tant que sujet moral doit tenir compte de certains principes dans ses actions quotidiennes. C'est sa capacité à se conformer aux principes que nous avons évoqué qui nous permettra de le distinguer des choses qui ont un prix et non une dignité.

2. La conception kantienne de la dignité humaine

KANT présente la dignité humaine comme une valeur par opposition au prix. La définition kantienne de la dignité humaine est entendue précisément que l'homme est une valeur en soi, qu'il faut distinguer aux choses qui ont un prix. La distinction des mots valeur et prix est nécessaire pour la compréhension kantienne de la dignité humaine. Dans les *Fondements de la métaphysique des mœurs*, KANT affirme clairement :

Dans le règne des fins, tout a un PRIX ou une DIGNITÉ. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre, à titre d'équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, et par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Ce qui se rapporte aux inclinations et aux besoins généraux de l'homme, cela a un prix marchand ; ce qui, même sans supposer de besoin, correspond à un certain goût, c'est-à-dire à la satisfaction que nous procure un simple jeu sans but de nos facultés mentales, cela a un prix de sentiment ; mais ce qui constitue la condition qui seule peut faire que quelque chose est une fin en soi, cela n'a pas seulement une valeur relative, c'est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une dignité.²⁶

Le prix et la dignité sont des valeurs. Le prix est une valeur relative : ce qui a un prix est soit relatif à nos besoins, il s'agit alors d'un prix marchand, soit relatif à notre goût, qui lui confère alors une valeur affective. Ce qui a une dignité, en revanche, est au-dessus de tout prix et possède une valeur absolue. La valeur de l'être humain n'est pas conditionnée comme les choses qui peuvent être relayées par d'autres à titre d'équivalence. Seul l'être humain a une dignité. Ainsi, le rapport qui lie les hommes entre eux est un rapport de respectabilité et non de réification, d'autant que chaque homme porte en lui cette valeur absolue. La dignité s'attache à un être qui est une fin en soi.

Or justement l'être humain, écrit KANT,

²⁶ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, pp. 54-55.

[...] existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré ; dans toutes ses actions, aussi bien dans celles qui le concernent lui-même que dans celles qui concernent d'autres êtres raisonnables, il doit toujours être considéré en même temps comme fin. Les êtres raisonnables sont appelés des personnes, parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi, autrement dit comme quelque chose qui ne peut pas être employé simplement comme moyen, quelque chose qui par suite limite d'autant notre faculté d'agir comme bon nous semble (et qui est un objet de respect). Ce ne sont donc pas là des fins simplement subjectives, dont l'existence, comme effet de notre action, a une valeur pour nous : ce sont des fins objectives, c'est-à-dire des choses dont l'existence est une fin en soi-même, et même une fin telle qu'elle ne peut être remplacée par aucune autre.²⁷

C'est au moyen d'une nouvelle analyse de la volonté d'un être raisonnable que KANT va établir l'existence d'une fin en soi, qui fondera la possibilité de l'impératif catégorique. Elle agit aussi, simultanément, en vue d'une fin. Cette fin, dans le cas du devoir ne peut être dictée par un quelconque mobile attaché à la nature particulière du sujet. Elle doit donc être objective. Et puisque la loi du devoir est universelle, cette fin doit valoir pour tous et s'imposer à tous. Elle doit être une fin en soi. Or tout ce qui est fin a, de ce fait même, une valeur. Ce qui est alors susceptible d'être une fin en soi doit avoir une valeur non pas simplement relative, mais absolue.

L'être raisonnable, et l'homme en particulier, est un tel être et doit toujours être considéré comme une fin dans tous les rapports qu'on entretient avec lui. Sa valeur est inconditionnelle, contrairement à celle des choses pour lesquelles nous avons de l'inclination, qui est relative et conditionnelle. Le premier est une personne, les seconds sont des choses. Certes, un homme peut être traité comme un moyen : c'est nécessairement le cas dans la vie sociale, dans laquelle, du fait d'une interdépendance généralisée, chacun est moyen pour d'autres. Mais en tant qu'il est homme et donc un être raisonnable, il ne peut être considéré ni être traité *seulement* ou *simplement* comme un moyen. Car il a, tout comme nous, la faculté de penser une fin et d'agir en vue de celle-ci, et cette faculté l'élève au-dessus de toutes les choses et fait que son existence est elle-même une fin irremplaçable. « *L'homme n'est pas une chose, et ne peut par conséquent être utilisé seulement comme moyen, mais doit toujours être considéré dans toutes ses actions comme une fin en soi. Je ne peux donc disposer de l'homme en ma personne pour le mutiler, le corrompre ou le tuer* »²⁸.

Sa valeur doit être inconditionnelle. La nature raisonnable comme fin en soi est le fondement de ce principe. Chacun le pense lorsqu'il s'agit de sa propre existence ; tous les

²⁷ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 45.

²⁸ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 49.

êtres raisonnables le font ; ce principe est à la fois objectif et subjectif. Il conduit à une nouvelle formule de l'impératif catégorique : « *Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta propre personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, jamais seulement comme un moyen* »²⁹. Le terme d'humanité exprime bien, dans cette formule, l'implication des êtres raisonnables comme fins en soi : un être raisonnable pense son existence comme fin en soi, mais simultanément et précisément parce qu'il est raisonnable, il pense aussi celle de tous les êtres raisonnables comme fin en soi.

KANT reprend quelques exemples pour s'illustrer. Le suicide est manifestement une atteinte, en soi-même, à l'idée d'humanité comme fin en soi. Il est donc contraire au devoir. Mentir, c'est traiter quelqu'un d'autre comme un simple moyen, en négligeant le fait qu'il ne saurait vouloir qu'on lui mente, que notre fin ne saurait être la sienne et donc une fin pour tout homme. Enfin, négliger le développement des dispositions de l'humanité en nous, c'est négliger l'humanité comme fin en soi. Il en va de même pour celui qui néglige le bonheur d'autrui. Tous ces exemples portent atteinte à la dignité morale de l'être humain.

C'est le lieu précisément de différencier dans la pensée de KANT, la dignité ontologique et la dignité morale. Pour KANT, la première catégorie de dignité a trait à l'être humain, et la seconde a trait à la personne humaine. Cette dernière est à entendre comme l'être humain dans ses valeurs morales, sa liberté, sa rationalité, sa responsabilité et son autonomie. C'est cet ensemble de valeur qui définit la personne humaine, alors que l'être humain existe indépendamment de toute valeur et faculté : liberté ou autonomie.

La dignité morale est à entendre comme suit : l'homme est un être raisonnable, qui, dédaignant toute inclination pour les penchants et les besoins, et lorsqu'il n'obéit qu'à la loi de sa volonté qu'il aura lui-même édictée, acquiert une certaine sublimité, une certaine dignité. Grâce à sa capacité à être moral, à édicter lui-même des lois auxquelles il se soumet avec le double titre d'auteur et de destinataire, l'homme comme fin en soi affiche sa valeur infiniment supérieure aux choses. Il affiche sa dignité. L'homme en tant que fin en soi est membre du règne des fins. Dans la pensée kantienne, la notion de règne des fins renvoie à une double réalité. Le règne des fins est l'ensemble des êtres raisonnables, autonomes, qui sont législateurs et sujets des lois de leur raison. « *J'entends par règne des fins la liaison systématique de divers êtres raisonnables par des lois communes* »³⁰.

²⁹Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 40.

³⁰ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 53.

Dans la société, le respect de la dignité humaine découle de la reconnaissance du fait que tous les êtres humains ont leur valeur inconditionnelle, chacun d'eux ayant la capacité de décider de sa destinée morale. Pour nous, la dignité telle que développée par KANT, est perçue comme une tribune éthique pour évaluer les pratiques sociales touchant directement les êtres humains. C'est cette dignité qui justifie le rapport caractérisé par le respect à tout être humain, à la différence des choses dont le rapport est caractérisé par l'instrumentalité et l'utilité. Moïse DEMBELE dira que « *le principe du respect de la dignité humaine est le pivot central de toute morale dans la société* »³¹. C'est ce que tente de mettre en relief KANT comme socle d'obligation d'ensemble indiscutable envers soi-même et envers autrui. Ainsi écrit-il dans la deuxième formule de l'impératif catégorique que nous tenons de rappeler ici : « *Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle de toute autre toujours en même temps comme une fin et jamais comme un moyen* »³². Cet impératif kantien force au respect inconditionnel de toute personne, quelle que soit sa situation d'homme, étant donné que le respect ne s'adresse qu'à des êtres humains, et non à des objets.

La réflexion de Hans JONAS, telle que rapportée par Moïse DEMBELE, réactualise et renforce cet impératif dans son exhortation aux gens d'agir de telle sorte que les effets de l'action soient compatibles avec le respect de la dignité humaine et de l'intégrité corporelle. Autrement dit, l'impératif catégorique kantien vient étayer selon Moïse DEMBELE,

l'idée qu'on doit prendre l'être humain dans toutes ses dimensions individuelles et sociales où se concrétise sa dignité humaine. En considérant le respect fondé sur la reconnaissance, nous ne devons pas utiliser le corps d'une personne, même si ce corps n'a aucune valeur pour nous, afin de servir de moyen dans des actions liées à nos inclinations.³³

Le respect instauré sur la reconnaissance consiste à traiter l'autre avec habileté et d'une façon convenante et appropriée, à la lumière de sa dignité ontologique, et cela est un devoir moral. Par exemple, le devoir de s'abstenir à causer une douleur inutile aux autres découle du respect qui leur est dû à cause de leur humanité. Anthony APPIAH renchérit cette réflexion quand il écrit : « *Si le respect comme reconnaissance d'un genre fondamental est à présent une chose à laquelle tout le monde a droit sous la forme de la dignité humaine, cela implique*

³¹ Moïse, DEMBELE, *Bioéthique et excision au Mali, de la dignité humaine au respect de l'intégrité physique des femmes*, Paris, L'Harmattan, 2016, p. 282.

³² Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 40

³³ Moïse, DEMBELE, *Bioéthique et excision au Mali, de la dignité humaine au respect de l'intégrité physique des femmes*, Paris, L'Harmattan, 2016, p. 283.

que nous témoignerons notre respect aux personnes sous des formes diverses et selon leurs identités particulières »³⁴.

Or, cette reconnaissance dont il s'agit ne peut selon KANT, être mise en application qu'à l'intérieur d'une communauté composée de personnes morales. Le principe de moralité dans la deuxième formule de l'impératif catégorique étant effectivement de considérer l'autre toujours comme une fin, l'homme demeure imperméable à toute inclination arbitraire. Chaque être humain incarne en lui l'humanité et à cause de sa nature raisonnable, existe en tant que fin en soi. Or, comme le dit KANT, cité par Cléa SAMBUC, « *une fin en soi se dit d'un être que l'on doit servir, mais dont on ne peut pas se servir* »³⁵. L'humanité qu'incarne chaque être raisonnable étant notre patrimoine commune, est détériorée lorsque le sujet ne la protège pas dans sa propre personne et plus davantage dans celle des autres. La théorie kantienne de la dignité ne peut effectivement se comprendre qu'à partir de ces concepts de raison, de sujet, de fin en soi, et d'impératif catégorique.

Ce qu'il faut retenir, c'est que KANT procède par distinguer les êtres raisonnables dotés d'une valeur absolue et les choses que la nature a dénué de toute raison. Ces êtres placés dans le groupe de l'instrumentalité et de l'utilité n'ont qu'une valeur relative. Ainsi affirme-t-il :

Les êtres dont l'existence ne découle certes pas de notre volonté mais de la nature, n'ont cependant, s'ils sont dénués de raison, qu'une valeur relative, en tant que moyens, et se nomment pour cela choses, tandis que les êtres raisonnables sont appelés des personnes, parce que leur nature, d'emblée, les distingue comme des fins en elles-mêmes, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne peut être simplement employé à titre de moyen, imposant ainsi des limites à tout arbitraire (et constituant un objet de respect).³⁶

Seul l'homme, considéré comme personne, c'est-à-dire comme sujet d'une raison moralement pratique, est élevé au-dessus de tout prix ; car, en tant que tel, il est à estimer non pas seulement comme moyen en vue des fins d'autrui, ni même de ses propres fin, mais comme fin en soi, c'est-à-dire qu'il possède une dignité, une valeur absolue interne, par laquelle, il force à son égard le respect de tous les autres êtres mondains rationnels³⁷. Il y a un contrevenant aux Droits de l'Homme, lorsque l'on est animé par l'intention de se servir de la

³⁴ Kwamé Anthony, APPIAH, *Le code d'honneur : Comment adviennent les révolutions morales ?*, (Traduit de l'anglais États-Unis par Jean-François SENE), Paris, Gallimard, 2012, p. 75.

³⁵ Cléa, SAMBUC et Pierre, Le COZ, « La dignité humaine kantienne : une justification théorique des transplantations d'organe ? », in : *Raison Publique*, Paris, PUF, 2012, N°17, pp. 219-238, p. 222.

³⁶ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 48.

³⁷ Emmanuel, KANT, *Doctrine de la vertu*, trad. PHILONENKO, Quatrième édition, Paris, Vrin, 1996, p. 48.

personne d'un autre simplement comme moyen, sans prendre en considération qu'en tant qu'être rationnel, il doit à chaque fois en même temps être estimé comme une fin³⁸.

A la sortie de ces définitions, nous comprenons que les caractéristiques descriptibles de la personne morale porteuse de dignité chez KANT s'ordonnent à trois : une caractéristique téléologique où nous considérons la personne comme une fin en soi, une caractéristique axiologique où la personne est perçue comme une valeur absolue et une caractéristique juridique où la personne est prise comme porteuse de droits inaliénables et des devoirs envers la société.

2.1.La distinction kantienne du Prix et de la Valeur

Ces deux notions sont très essentielles dans la compréhension kantienne de la dignité humaine. Dans le langage courant, on associe très souvent la valeur d'une chose à son prix. Une chose qui a un prix onéreux, un prix assez élevé sera prise comme quelque chose qui a de la valeur. Le prix confère à une chose de la valeur. Au sens marchand, le prix relève de l'accessoire face à une chose valeureuse, car le prix est toujours évalué et fixé en fonction de la valeur. Le prix est donc subordonné et associé à la valeur. Nous voyons que le prix lui aussi est une valeur et que la valeur peut aussi avoir du prix.

Dans la pensée kantienne, ce qui différencie le prix de la valeur, c'est le mode de détermination. La détermination du prix fait appel à des éléments extérieurs à la chose, c'est quelque chose d'extérieur à la chose qui lui donne son prix, tandis que la valeur que KANT associe à la dignité est une valeur intrinsèque qui ne dépend d'aucun élément extérieur, qui ne dépend que de l'être lui-même auquel est reconnue cette valeur.

A ce titre, pour KANT, même auteur de graves délits, une personne ne peut se voir priver de tout respect en tant qu'être humain. Un commentateur de KANT aborde dans ce même sens en ces termes : « *dans les faits, nous pouvons nous comporter de façon indigne, porter atteinte à la dignité d'autrui, mais nous ne pouvons détruire la dignité ni en nous, ni en l'autre parce qu'elle est inhérente à la condition de la personne humaine qui nous est propre* »³⁹. La dignité comme valeur s'inscrit donc dans cette inhérence à la condition même de la personne humaine. Elle est purement interne.

³⁸ Cléa, SAMBUC et Pierre, Le COZ, « La dignité humaine kantienne : une justification théorique des transplantations d'organe ? », in : *Raison Publique*, Paris, PUF, 2012, N°17, pp. 219-238, p. 222.

³⁸ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 48.

³⁹ Cléa, SAMBUC et Pierre, Le COZ, « La dignité humaine kantienne : une justification théorique des transplantations d'organe ? », in : *Raison Publique*, Paris, PUF, 2012, N°17, pp. 219-238, p. 223.

Historiquement, KANT reprend à son compte l'opposition stoïcienne entre la valeur et le prix traduit par SENEQUE sous l'opposition *dignitas/premium*. La dignité humaine ne peut être sacrifiée en vue d'obtenir une chose jugée d'une valeur plus grande, car elle est proprement incommensurable : elle n'a pas de prix, c'est-à-dire aucun équivalent qui puisse s'y substituer. De la même manière, la dignité de la personne ne peut être additionnée à la dignité d'une autre personne. Deux dignités ne valent pas plus qu'une. En somme, la dignité sort radicalement de l'ordre des quantités. Elle échappe à toute mesure et « *suspend toute référence, toute proportion* »⁴⁰.

2.2. Le principe du respect et d'inviolabilité de la dignité humaine chez KANT

Le principe d'inviolabilité de la personne humaine, même contre la volonté du sujet lui-même, est une doctrine claire et reconnue tant sur le plan religieux que sur le plan philosophique. Il s'agit pour chaque être humain de reconnaître des limites infranchissables à son pouvoir sur son propre corps et sur celui d'autrui.

En effet, le principe de la dignité de la personne humaine est un principe qui a été promulgué avec force en 1994 dans les normes dites *bioéthiques*. Il relève à la fois d'une protection de l'homme individuel et de toute l'humanité. La formulation de ce principe est insérée entre la reconnaissance de la primauté de la personne, et le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. La primauté de l'être humain est fondée sur la reconnaissance de sa dignité, et cette dignité implique le respect de l'être humain dès les débuts de sa vie. C'est pourquoi :

Qu'il soit philosophique ou juridique, le respect de la dignité est un commandement éthique, règle d'or autour de laquelle s'accordent toutes les sagesse dans la considération de tout être comme identique à soi par-delà les différences apparentes. Ce que Confucius résumait dans le commandement suivant : « ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne l'afflige pas aux autres » est redit sous une forme différente par Jésus de Nazareth : « comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux », repris par Kant dans une maxime pratique : « Agis de telle façon que tu traites dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, jamais comme un moyen ». ⁴¹

C'est dans ce devoir moral que réside le principe du respect de la dignité. Nous ne pouvons pas détester une chose en la souhaitant à notre prochain. Si les choses dépendent de notre volonté, KANT défend radicalement que l'homme dans sa subjectivité puisse avoir une

⁴⁰ Thierry, PECH, *La dignité humaine. Du droit à l'éthique de la relation*, Vol 3, N°2, 2001, p. 18.

⁴¹ Jeanne, LECOMTE et Hennion, PATRICIA, « Le principe de dignité humaine », [Première partie], in : *Revue juridique de l'Ouest*, 2004-1, pp. 47-106, pp. 49-50.

mainmise arbitraire sur une personne. Car cela conduirait à vouloir les soustraire dans le règne des fins. L'homme est une valeur absolue, une fin en soi et non un objet ou un moyen à s'en servir. Il est une réalité qui s'impose par le fait qu'il est. On ne peut donc se permettre d'utiliser arbitrairement l'homme comme on peut utiliser une chose à notre guise.

La personne comme valeur absolue, indisponible à nos inclinations ne peut selon KANT, avoir tout son écho que dans un être pénétré de moralité. C'est elle qui, au nom du principe d'autonomie de chaque personne, va inculquer en l'homme les attitudes et les propos à épouser lorsque nous sommes en face de l'autre. Ce qui fait dire à Marie-Jo THIEL :

Kant ne fonde la dignité ni sur l'anthropologie ni sur la théologie. Il ne l'adosse de surcroît ni au bonheur, ni à l'utilité, ni au prix financier, ni aux manières du vouloir. Il la pose dans la moralité qui fait le prix sans prix de la personne humaine. Il signifie par-là que l'être humain a une valeur intrinsèque du nom de « dignité ». Celle-ci ne réside donc pas dans la valeur estimée par autrui ni sur l'estime que l'on devrait avoir pour quelqu'un en raison de son rang, mais sur l'humanité en tant que telle, dans l'autonomie de la volonté.⁴²

La dignité impose des devoirs imprescriptibles. Elle commande d'éviter de blesser l'autre dans ses croyances, ses sentiments, ses convictions légitimes et ses attaches familiales. C'est ce que l'on trouve exprimé dans les dispositions préliminaires du Code des Personnes et de la Famille au Mali en son article premier : « *La loi assure la primauté de la personne. Elle interdit toute atteinte à sa religion, à sa dignité et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie* »⁴³.

Pour Jeanne LECOMTE, le principe de dignité est envisagé dans une perspective de responsabilité : une responsabilité tant sociale qu'individuelle⁴⁴. C'est dire que toute l'action sociale doit concourir à promouvoir l'égalité de tous les membres de la société et à mettre en place des axes de contrôle pour que son respect soit effectif. Aussi, chaque être humain, dans sa subjectivité, doit s'évertuer à ordonner ses actions quotidiennes au respect de cette dignité, qu'il soit seul ou en face de ses semblables.

II. KANT ET L'ERE CONTEMPORAINE SUR LA DIGNITE HUMAINE

1. La personne humaine chez KANT

⁴² Marie-Jo, THIEL, *Au nom de la dignité de l'être humain*, Paris, Bayard, 2013, p. 113.

⁴³ L'ASSEMBLEE NATIONALE DU MALI, *Code des personnes et de la famille*, LOI N°2011-087 du 30 Décembre 2011, art. 1.

⁴⁴ Jeanne, LECOMTE et Hennion, PATRICIA, « Le principe de dignité humaine », [Première partie], in : *Revue juridique de l'Ouest*, 2004-1, pp. 47-106, p. 50.

Dans la *Métaphysique des mœurs*, KANT distingue la personnalité psychologique qui désigne la conscience d'une entité diachronique et la personnalité morale, l'épithète engageant à la fois l'éthique et le droit. KANT, avant de traiter la question : Qu'est-ce que l'homme ?, avait pris connaissance des deux grandes définitions de la personne comme un être engageant une ontologie et un être de droit. La première est de la tradition boécienne (Boèce), qui définit la personne comme « *substance individuelle d'une nature rationnelle* »⁴⁵ (le courant substantialiste). La seconde est la voie juridique qui perçoit l'homme comme sujet de droits et de devoirs. Ce sont ces deux conceptions qui vont consolider indirectement la pensée kantienne sur le concept de personne. Qu'est-ce qu'une personne ? KANT donne plusieurs réponses possibles. D'abord, il affirme :

Les êtres dont l'existence dépend, à vrai dire non pas de notre volonté mais de la nature, n'ont cependant, quand ce sont des êtres dépourvus de raison, qu'une valeur relative, celle de moyens, et voilà pourquoi on les nomme des choses ; au contraire les êtres raisonnables sont appelés personnes, parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi, c'est-à-dire comme quelque chose qui par suite limite d'autant toute faculté d'agir comme bon nous semble (et qui constitue un objet de respect).⁴⁶

La personne est subsumée sous le concept de fin en soi, comme pour décrier son instrumentalisation illégitime, synonyme de chosification ou de réification. Le concept fin en soi est un concept qui borne les relations de moyens à fins et ne définit pas un but. La nature rationnelle dont parle KANT est à distinguer de la raison comme faculté permettant à la personne d'agir avec rationalité. La nature rationnelle est comprise comme l'existence ontologique dans une forme humaine, dans un corps humain, différent d'un corps animal. Seuls les premiers sont capables de moralité, dotés de liberté et d'autonomie. C'est cette moralité qui distingue fondamentalement les êtres et fait que tous ceux qui appartiennent à ce groupe sont uniques et n'admettent pas d'équivalence. Ainsi poursuit KANT :

Ce ne sont donc pas là des fins simplement subjectives, dont l'existence, comme effet de notre action, à une valeur *pour nous* : ce sont des *fins objectives*, c'est-à-dire des choses dont l'existence est une fin soi-même, et même une fin telle qu'elle ne peut être remplacée par aucune autre, au service de laquelle les fins objectives devraient se mettre, *simplement* comme moyens. Sans cela, en effet, on ne pourrait trouver jamais rien qui eût une *valeur absolue*. Mais si toute valeur était conditionnelle, et par suite contingente, il serait complètement impossible de trouver pour la raison un principe pratique suprême.⁴⁷

⁴⁵ BOECE, *Traité sur le Christ. Court traité de théologie*, Paris, Cerf, 1995, p. 59.

⁴⁶ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 48.

⁴⁷ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, trad. Ole Hansen-LOVE, Paris, Hatier, 2019, p. 48.

La personne est donc l'étant dont l'existence est en elle-même une fin, de sorte qu'il n'a pas de prix, suscite le respect et a des droits⁴⁸. Ces deux grandes définitions susdites nous apprennent quelques caractéristiques descriptives de la personne morale : dignité, téléologie, axiologie et sujet juridique. Toutes ces caractéristiques s'accordent à rendre compte de l'inconditionnalité de la personne humaine. Cela pousse le philosophe de Königsberg à préciser :

Seul l'homme, considéré comme personne, c'est-à-dire sujet d'une raison moralement pratique, est élevé au-dessus de tout prix ; car en tant que tel, il est à estimer non pas seulement comme moyen en vue des fins d'autrui, ni même de ses propres fins, mais comme fin en soi, c'est-à-dire qu'il possède une dignité (une valeur interne absolue), par laquelle il force à son égard le respect de tous les autres êtres mondains rationnels.⁴⁹

Deux aspects sont à considérer ici. Le premier, c'est que l'homme est à la fois phénomène et noumène. Il est phénomène en tant qu'il a un corps sur lequel on peut toucher et voir. Il est concomitamment noumène dans la mesure où il est un être de liberté qui est nouménale.

Le second, c'est que l'homme, doté d'une valeur absolue de par sa nature rationnelle, ne peut être mesuré par un étalon externe. De même, fait défaut tout référent d'une comparaison, susceptible de dégager un équivalent et de donner lieu à un échange. Si le prix est la valeur relative de ce qui peut être échangé, la personne est l'étant qui n'a pas de prix, doué d'une valeur intrinsèquement absolue que KANT nomme *dignité*⁵⁰. Cette valeur absolue de la personne force au respect et suscite le respect.

En nous inférant, nous retenons que « *les êtres raisonnables sont appelés des personnes, parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être employé simplement comme moyen* »⁵¹. La lecture de cette pensée fait dire à HEGEL que : « *L'homme est une personne en tant qu'il possède en lui la loi morale, fait de la raison qui fonde sa liberté. Il n'y a dès lors rien de plus haut pour un homme que d'être une personne* »⁵².

2. Le respect chez KANT

⁴⁸ Antoine, GRANDJEAN, « Personnalité morale et rationalité chez Kant », in : *Archives de Philosophie*, Tome 79, Paris, Cerf, 2016, pp.387-399, p. 394.

⁴⁹ Emmanuel, KANT, *Doctrine de la vertu*, trad. PHILONENKO, Quatrième édition, Paris, Vrin, 1996, p. 435.

⁵⁰ Antoine, GRANDJEAN, « Personnalité morale et rationalité chez Kant », in : *Archives de Philosophie*, Tome 79, Paris, Cerf, 2016, pp.387-399, p. 394.

⁵¹ Emmanuel, KANT, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, 2^{ème} Section, trad., Delbos et A. PHILONENKO, Vrin, Paris, 1987, p. 104.

⁵² Wilhelm Gottlieb Friedrich, HEGEL, *Principe de la philosophie du droit*, trad. R. Derathé, Paris, Vrin, 1986, p. 96.

Dans la littérature kantienne, le concept de respect est généralement abordé en référence à un réseau conceptuel, traduit par les notions de personne, de dignité de l'humanité, d'humanité, d'égard pour le prochain. A côté de ce champ lexical, il semble aussi difficile de le traiter distinctement du concept de loi morale chez KANT. En explicite sa phrase de *Critique de la raison pratique* : « le respect pour une personne n'est proprement que respect pour la loi »⁵³. La loi est entendue ici comme le résultat de l'action législative d'un sujet libre, autonome et moral, qui, dédaignant les mobiles particulières de ses inclinations, inscrit son action dans un cadre plus universel. Autrement dit, lorsque dédaignant toute inclination pour les penchants et les besoins, l'homme n'obéit qu'à la loi de sa volonté qu'il aura éditée, il acquiert par ce fait une certaine sublimité, une certaine dignité et devient impérativement objet de respect.

L'opposition radicale entre les concepts personne et chose chez KANT aboutit à la soustraction des choses dans ce qui peut faire objet de respect. Pour lui, nous pouvons avoir de l'inclination, de l'admiration ou de l'amour envers les choses, voire les animaux, mais jamais du respect, car celui-ci est réservé exclusivement aux personnes. Il corrobore cette opinion ainsi :

Le respect s'applique toujours uniquement aux personnes, jamais aux choses. Les choses peuvent exciter en nous de l'inclination et même de l'amour, si ce sont des animaux (par exemple des chevaux, des chiens, etc.), ou aussi de la crainte, comme la mer, un volcan, une bête féroce, mais jamais du respect.⁵⁴

Pour définir en réalité un concept, il convient d'abord de le distinguer des concepts qui lui sont proches. Dans *Critique de la raison pratique*, KANT commence par distinguer le respect de l'admiration en analysant leur contenu. Mais ce critère ne semble pas trop suffisant, car si le respect s'applique exclusivement aux hommes et non aux choses, l'admiration, elle, peut en revanche s'appliquer aussi bien aux choses qu'aux hommes. Car « un homme peut être pour moi un objet d'amour, de crainte ou d'une admiration qui peut même aller jusqu'à l'étonnement »⁵⁵. Seul l'être doté de dignité est digne de respect.

Le rapport qui lie les hommes entre eux est un rapport guidé par le respect. Alors que le rapport qui lie les animaux et les choses est caractérisé par l'utilité, l'admiration, l'amour, et l'instrumentalité. « L'admiration comme affection (...) peut s'appliquer aux choses, aux montagnes qui se perdent dans les nues, à la grandeur, à la multitude et à l'éloignement des corps célestes, à la force et à l'agilité de certains animaux, etc. mais tout cela n'est point du

⁵³ Emmanuel, KANT, *Critique de la raison pratique*, Paris, PUF, 1985, p. 80.

⁵⁴ *Idem*.

⁵⁵ Emmanuel, KANT, *Critique de la raison pratique*, Paris, PUF, 1985, p. 80.

respect »⁵⁶. Par exemple, un animal peut susciter l'admiration, comme un cheval de race pour son élégance, mais cela n'empêche guère les hommes de le vendre pour en acheter un autre plus performant ou plus élégant encore. En ce sens, l'animal est un moyen qui a une valeur relative et qui n'a pas sa fin en lui-même, puisqu'il dépend de la volonté de l'homme. Donc pour KANT, l'animal peut susciter un sentiment d'attraction ou de répulsion, mais il ne peut jamais susciter du respect.

De même, certains éléments naturels comme un spectacle grandiose, un cataclysme, une montagne qui dépasse l'homme et l'impressionne, peuvent lui inspirer le sentiment du sublime. Mais cette admiration n'est point du respect. L'admiration est produite par un sentiment devant la supériorité que nous reconnaissons à quelqu'un (son autorité, son rang social, son sens des affaires, etc.), c'est-à-dire devant des qualités que nous n'avons pas et qui nous impressionnent. Dans ce cas, on s'incline, mais il ne s'agit pas du véritable respect au sens kantien.

Quelle est donc la différence entre respect et admiration ? Chez KANT, ils diffèrent essentiellement par leurs origines : le respect seul vient de l'esprit. Les propos de Bernard FONTENELLE rapportés par KANT viennent nous dire que « *devant un grand seigneur, je m'incline, mais mon esprit ne s'incline pas* »⁵⁷. Alors que, poursuit KANT :

Devant un homme de condition inférieure, roturière et commune, en qui je perçois une droiture de caractère portée à un degré que je ne me reconnais pas à moi-même, mon esprit s'incline, que je le veuille ou non, et si haut que j'élève la tête pour ne pas lui laisser oublier ma supériorité.⁵⁸

Cela nous amène à distinguer le respect extérieur inspiré par une position sociale ou hiérarchique, et le respect intérieur inspiré par la dignité morale que notre esprit reconnaît à la personne humaine devant laquelle, il s'incline et qui n'a rien à voir avec la position sociale, puisqu'un tel respect peut être inspiré par la noblesse d'âme d'une personne de rang inférieur. Le respect n'est donc ni un sentiment lié à l'affection ni lié à un rang social. Il n'est ni la simple admiration ni le simple fait d'honorer quelqu'un. Le respect est préalablement un état d'esprit avant d'être une attitude. C'est un sentiment qui pousse l'homme à se prosterner devant autrui à cause de l'humanité qu'il incarne. Nous déduisons alors que le respect est le sentiment moral qui consiste à ne pas réduire l'autre au statut de moyen.

3. L'approche contemporaine de la dignité humaine

⁵⁶Emmanuel, KANT, *Critique de la raison pratique*, Paris, PUF, 1985, p. 81.

⁵⁷ *Idem.*

⁵⁸ *Idem.*

La richesse de la conception kantienne de la dignité humaine a permis à l'époque contemporaine de se positionner et de forger sa conception sur la question. Commentant POISSON, Moïse DEMBELE a su dégager avec finesse les cinq éléments principaux qu'offre l'ère contemporaine à la compréhension de la dignité humaine⁵⁹.

Premièrement, la dignité désigne une valeur particulière, une éminence, une perfection que l'on peut trouver aussi bien dans les choses que dans les personnes. Cette vision se rattache davantage au sens étymologique du terme latin *dignitas*.

Deuxièmement, avec les penseurs de la Renaissance, le concept de dignité prend une dimension plus universelle et devient une valeur ontologique inhérente en chaque être humain, quels que soient sa race, sa culture, ses conditions sociales ou même ses choix dans la vie.

Troisièmement le concept de dignité désigne une valeur intrinsèque liée à l'être humain, oblige le respect et fonde la justice comme la vertu, qui requiert que chaque membre de la société respecte en l'autre d'abord son humanité en tant que cette humanité donne des droits.

Quatrièmement, revêtant un caractère doublement universel du fait qu'il est lié à chaque personne par essence et fondant tous les devoirs qui s'imposent à chaque membre de la société, la dignité humaine indique qu'autrui est le premier bénéficiaire du respect que l'on doit à toute personne humaine, si l'on veut que les devoirs de chacun soient réellement fondés et assumés dans la société.

La dignité se rattache enfin à un certain principe relevant du droit comme le respect de la vie, de l'intégrité physique, de la vulnérabilité, de la justice et de l'égalité des genres.

Cette richesse que nous offre l'époque contemporaine à la compréhension de la dignité humaine, met au premier plan la dimension ontologique et universelle de celle-ci, protégée et garantie par le droit. Elle est une valeur qui doit être doublement reconnue : reconnaître sa présence en soi et reconnaître sa présence en l'autre. A partir de ces cinq éléments, la dignité peut se définir comme « *la qualité particulière, essentielle, qui désigne en chaque être humain la capacité d'être la cause libre et responsable de ses actes, fondant immédiatement et de manière inconditionnée l'obligation de respecter en soi comme autrui la même capacité* »⁶⁰.

⁵⁹ Moïse, DEMBELE, *Bioéthique et excision au Mali, de la dignité humaine au respect de l'intégrité physique des femmes*, Paris, L'Harmattan, 2016, p. 115.

⁶⁰ Moïse, DEMBELE, *Bioéthique et excision au Mali, de la dignité humaine au respect de l'intégrité physique des femmes*, Paris, L'Harmattan, 2016, p. 116.

Au sortir de cette première partie de notre travail, nous retenons deux sens dominants de la dignité humaine. Un sens postural et un sens ontologique. Un sens postural qui définit la dignité en relation avec des concepts qui se traduisent par valeur, mérite, décence, retenue, contenance, bonne conduite, considération. Cette conception est celle des sociétés qui valorisent les différences, et en font des critères méritoires de la dignité. Dans de telles sociétés, les esclaves, les serfs, les enfants, les femmes ou les personnes handicapées subissent le questionnement de leur propre mérite et leurs différences exacerbées nécessitent un jugement, une évaluation pour savoir comment les traiter.

C'est contre cet état de fait que la Révolution française du 4 août 1789 va opposer sa conception de la personne *sans qualités* et introduire dans le droit français la conception ontologique de la dignité humaine. La conception ontologique de la dignité va abolir la conception posturale des noblesses et des rois de droit divin, en refusant la distinction d'essence et de nature au sein des hommes

Selon la conception ontologique, la dignité est un *a priori*, un *en-soi* indépendant des personnes qui la portent, en opposition avec la conception *a posteriori*, du *pour-soi* qui comprend la dignité comme une valeur méritoire extérieure, rattachable à la personne. L'homme, dans la conception ontologique idéale, possède une valeur absolue, inaliénable et indivisible. Et effectivement, la particularité de la conception kantienne de la dignité est sa dimension ontologique radicale qu'elle applique à toute personne humaine.

Chez KANT, la dignité ne peut pas se perdre puisqu'elle constitue l'essence même de la personne humaine. Le bourreau comme sa victime restent tous deux des personnes et donc tous sont et demeurent dignes, quelles que soient les circonstances, même lorsque l'individu perd le sentiment de sa dignité. C'est ce qui a constitué l'ossature de cette première partie de notre travail.

Mais outre ce sens ontologique, il existe aussi une autre approche qui n'est pas expressément développée par KANT, mais qui ne demeure pas moins cruciale : c'est l'approche sociologique ou la conception relationnelle de la dignité humaine. Cette dignité ontologique dont nous sommes porteurs doit être détectée par les autres pour que nous prenions conscience de celle-ci. C'est la fameuse notion hégélienne de *la reconnaissance* développée dans *Phénoménologie de l'esprit*, où l'auteur étaye que si notre dignité n'est pas reconnue par les autres, elle n'existe pas pleinement⁶¹. Certes, la dignité précède la reconnaissance. Mais, si la reconnaissance ne fait pas la dignité, elle est nécessaire à

⁶¹ Gottlieb Wilhelm Friedrich, HEGEL, *La phénoménologie de l'esprit*, Tome I, Paris, Aubier-Montaigne, 1807, p. 159.

l'accomplissement et à la réalisation pleine de cette dernière. C'est cette approche sociologique qui fera l'objet de la seconde partie de notre travail.